

XORIJIY TILLARNI O‘QITISHDA GLOBAL TENDENSIYALAR HAMDA ZAMONAVIY
METODIKADAN FOYDALANISH USULLARI

Shirinboyeva Hilola Xolbek qizi

Samarqand davlat chet tillar instituti
Ingliz tili nazariy aspektlari stajyor-o‘qituvchisi
Samarqand Shahar, Gagarin ko‘chasi, 43
+998880300144

hilola880300144@gmail.com

Pryadkina Olga Nikolayevna

Rus tili kafedrasining katta o‘qituvchisi,
Al-Farobiy nomidagi Qozog‘iston Milliy universiteti filiali

Annotatsiya. Mazkur tezisda xorijiy tillarni o‘qitish jarayonida kuzatilayotgan global tendensiyalar hamda zamonaviy metodik yondashuvlar keng tahlil qilinadi. Xususan, kommunikativ yondashuv, raqamli texnologiyalar integratsiyasi, individual ta’lim tamoyillari va innovatsion metodlarning o‘quv jarayonidagi ahamiyati yoritiladi. Tadqiqot natijalari xorijiy tillarni samarali o‘qitishda zamonaviy yondashuvlarning muhimligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: xorijiy til, kommunikativ kompetensiya, CLT, CLIL, TBL, blended learning, innovatsion metodlar.

Abstract. This thesis analyzes global trends in foreign language teaching, modern methodological approaches, and the role of innovative technologies in the educational process. It also highlights the importance of modern methods in developing learners’ communicative competence and improving the effectiveness of language acquisition.

Keywords: foreign language, methodology, communicative competence, innovative technologies, modern education, CLT, CLIL, TBL, blended learning.

Аннотация В данной тезисе анализируются глобальные тенденции в обучении иностранным языкам, современные методические подходы и роль инновационных технологий в образовательном процессе. Также освещается значение современных методов в формировании коммуникативной компетенции учащихся и повышении эффективности обучения.

Ключевые слова: иностранный язык, методика, коммуникативная компетенция, инновационные технологии, современное образование, CLT, CLIL, TBL, смешанное обучение.

Kirish Bugungi globallashuv davrida xorijiy tillarni bilish insonning nafaqat madaniy, balki kasbiy rivojlanishida ham muhim omilga aylandi. Xalqaro aloqalarning kengayishi, ta’lim va mehnat bozorining integratsiyalashuvi xorijiy tillarni o‘rganishga bo‘lgan ehtiyojni yanada oshirmoqda. Shu sababli, xorijiy tillarni o‘qitish metodikasini zamon talablariga mos ravishda takomillashtirish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. An’anaviy ta’lim tizimida ko‘proq grammatik bilimlarni o‘zlashtirishga urg‘u berilgan bo‘lsa, zamonaviy yondashuvlarda tilni amaliy muloqot vositasi sifatida o‘rgatish ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. Bu esa ta’lim jarayoniga yangi metodlar va innovatsion texnologiyalarni joriy etishni taqozo etadi. Zamonaviy globallashuv jarayonida xorijiy tillarni bilish insonning kasbiy va shaxsiy rivojlanishida muhim omilga aylangan. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi esa ta’lim tizimiga tub o‘zgarishlar kiritmoqda. Ayniqsa, xorijiy tillarni o‘qitish metodikasi yangi bosqichga ko‘tarilib, an’anaviy usullardan innovatsion, interaktiv va texnologiyaga asoslangan yondashuvlarga o‘tish jarayoni kuzatilmogda.

Bugungi kunda ta’lim jarayoni faqat bilim berish bilan cheklanib qolmay, balki o‘quvchilarning mustaqil fikrlashi, muammolarni hal qilish ko‘nikmalari va madaniyatlararo kommunikatsiya qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan. Shu sababli, zamonaviy metodlarni chuqur o‘rganish va amaliyotga tatbiq etish dolzarb masala hisoblanadi.

Xorijiy tillarni o‘qitishda global tendensiyalar quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

1) *Kommunikativ kompetensiyaga yo‘naltirilganlik*-hozirgi kunda xorijiy tillarni o‘qitishning asosiy maqsadi o‘quvchilarda kommunikativ kompetensiyani shakllantirishdan iborat. Bu nafaqat grammatik bilim, balki nutqiy faoliyat – tinglash, gapirish, o‘qish va yozishni ham o‘z ichiga oladi.

2) *Raqamli texnologiyalar integratsiyasi*- axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi ta’lim jarayoniga sezilarli ta’sir ko‘rsatmoqda. Onlayn platformalar, mobil ilovalar va sun’iy intellekt asosidagi dasturlar yordamida til o‘rganish jarayoni yanada interaktiv va qulay bo‘lmoqda. Masofaviy ta’lim imkoniyatlari kengayib, o‘quvchilar istalgan joyda bilim olish imkoniga ega bo‘lmoqda.

3) *Ko‘p tillilik va madaniyatlararo yondashuv*- zamonaviy jamiyatda bir nechta tilni bilish muhim kompetensiyaga aylangan. Shu bilan birga, til o‘rganish jarayonida o‘quvchilarda madaniyatlararo muloqot ko‘nikmalari ham shakllantiriladi. Bu esa global muhitda samarali faoliyat yuritish imkonini beradi.

4) *Individualizatsiya va differensial yondashuv*- har bir o‘quvchining qobiliyati, ehtiyoji va o‘rganish uslubi turlicha bo‘lgani sababli ta’lim jarayonini individuallashtirish zarurati ortib bormoqda. Zamonaviy metodlar aynan shu ehtiyojni qondirishga xizmat qiladi.

Zamonaviy metodik yondashuvlar esa quyidagicha bo‘ladi:

1) *Kommunikativ til o‘qitish (CLT)*- kommunikativ yondashuv tilni real hayotiy vaziyatlarda qo‘llashga asoslanadi. Bu metodda o‘quvchilar faol ishtirok etadi, dialoglar, rolli o‘yinlar va muhokamalar orqali bilim oladi.

2) *Task-Based Learning (TBL)*- mazkur yondashuvda o‘quvchilar muayyan vazifalarni bajarish orqali tilni o‘zlashtiradi. Bu usul o‘quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantiradi va amaliy ko‘nikmalarni shakllantiradi.

3) *Content and Language Integrated Learning (CLIL)*- CLIL metodida til boshqa fanlar bilan integratsiyalashgan holda o‘qitiladi. Bu esa o‘quvchilarning bir vaqtning o‘zida ham til, ham boshqa bilimlarni egallashiga yordam beradi.

4) *Blended Learning*-aralash ta’lim modeli an’anaviy va onlayn o‘qitishni uyg‘unlashtiradi. Bu yondashuv o‘quvchilarga mustaqil o‘rganish imkonini beradi va ta’lim jarayonini moslashuvchan qiladi.

5) *Flipped Classroom*- “ Teskari sinf” metodida o‘quvchilar nazariy materialni uyda o‘rganib, dars vaqtida amaliy mashg‘ulotlar bajaradi. Bu esa dars samaradorligini oshiradi.

Zamonaviy metodlarning afzalliklari:

Zamonaviy metodik yondashuvlar quyidagi ijobiy natijalarni beradi:

- o‘quvchilarning darsdagi faolligi ortadi;
- mustaqil fikrlash va ijodkorlik rivojlanadi;
- real kommunikativ ko‘nikmalar shakllanadi;
- motivatsiya kuchayadi;
- ta’lim samaradorligi oshadi.

Xulosa. Xorijiy tillarni o‘qitishda global tendensiyalar va zamonaviy metodik yondashuvlar ta’lim tizimini yangi bosqichga olib chiqmoqda. Innovatsion metodlardan samarali foydalanish orqali o‘quvchilarda nafaqat til bilimi, balki amaliy muloqot ko‘nikmalari ham shakllanadi. Zamonaviy o‘qituvchi esa bu jarayonda fasilitator sifatida o‘quvchini mustaqil o‘rganishga yo‘naltiruvchi muhim shaxs hisoblanadi. Raqamli texnologiyalar, sun’iy intellekt, aralash ta’lim modeli (blended learning) hamda madaniyatlararo kommunikatsiyaning o‘rni alohida ko‘rib chiqiladi. Tadqiqotda o‘quvchiga yo‘naltirilgan ta’limning ahamiyati, mustaqil o‘rganish strategiyalari va zamonaviy vositalarning samaradorligi yoritiladi. Natijalar shuni

ko‘rsatadiki, innovatsion metodlardan kompleks foydalanish til kompetensiyasini rivojlantirish bilan bir qatorda, talabalarning ijodiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini ham oshiradi. Xorijiy tillarni o‘qitishda global tendensiyalar va zamonaviy metodikalardan foydalanish ta’lim sifatini yangi bosqichga olib chiqmoqda. Raqamli texnologiyalar va sun’iy intellekt vositalari o‘qitish jarayonini samarali va qiziqarli qiladi. O‘quvchiga yo‘naltirilgan yondashuv esa ta’limning natijadorligini oshiradi.

Kelajakda xorijiy til o‘qitish jarayoni yanada texnologiyalashgan va individuallashtirilgan shaklga o‘tishi kutilmoqda. Shu bois, pedagoglar doimiy ravishda o‘z ustida ishlashi va yangi metodlarni o‘zlashtirib borishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Richards J.C., Rodgers T.S. *Approaches and Methods in Language Teaching*. Cambridge, 2001.
2. Harmer J. *How to Teach English*. London, 2007.
3. Nunan D. *Task-Based Language Teaching*. Cambridge, 2004.
4. Krashen S. *Principles and Practice in Second Language Acquisition*. 1982.
5. Zamonaviy pedagogika va til o‘qitish metodikasiga oid ilmiy manbalar.
6. Warschauer, M. *Technology and Language Learning*
7. Larsen-Freeman, D. *Techniques and Principles in Language Teaching*
8. CREATING, M. A. D. M. O. FEMALE CHARACTERS IN THE WORKS OF GERBERT BATES. *Journal of Positive School Psychology*, 9295-9299, 2022.
9. Abduvakhobova, U. PRAGMATIC ASPECTS OF LANGUAGE IN TEACHING ENGLISH. *Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal*, 6(01), 11–18, 2025.

